

Actualización del catálogo de los moluscos marinos de la costa vasca, en campañas realizadas por AZTI

Update of the checklist of marine molluscs from the Basque Coast, from surveys conducted by AZTI

Ángel BORJA e Iñigo MUXIKA*

Recibido el 25-XI-2000. Aceptado el 15-VIII-2001

RESUMEN

Se han recopilado las especies de moluscos marinos identificadas en los últimos 22 años en la Costa Vasca por el personal del Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente Marino de AZTI. Con los datos obtenidos se ha actualizado el catálogo publicado en 1987 introduciendo los cambios necesarios y añadiendo las nuevas citas. Ha aparecido 1 nueva cita de especies de Poliplacóforos, 27 de Gasterópodos (no se incluyen Opistobranquios sin concha) y 14 de Bivalvos, totalizando 42 nuevas citas. Además se ha confirmado la presencia de 16 especies que se citaban en trabajos antiguos. En total, se incluyen 7 Poliplacóforos, 208 Gasterópodos, 3 Escafópodos, 150 Bivalvos y 17 Cefalópodos, que suman 385 especies.

Además se añaden otras especies citadas en la Costa Vasca hasta totalizar 410.

ABSTRACT

The species of marine molluscs identified along the last 22 years in the Basque Coast by the staff of the Department of Oceanography and Marine Environment of AZTI have been compiled. The obtained data have been used to update the checklist published in 1987 inserting necessary changes and adding new records. One new records of species of Chitons, 27 new records of Gastropods (Opistobranch without shell are not included) and 14 new records of Bivalves have been identified, totalizing 42 new records. Besides, it has been confirmed the presence of 16 species cited in old works. In all, 7 Chitons, 208 Gastropods, 3 Scaphopods, 150 Bivalves and 17 Cephalopods are included, adding up 385 species.

Moreover other species cited in the Basque Coast were added, totalizing 410.

PALABRAS CLAVE: catálogo, moluscos marinos, Costa Vasca

KEY WORDS: checklist, marine molluscs, Basque Coast

INTRODUCCIÓN

A finales de los ochenta se publicó un primer catálogo de los moluscos marinos de la Costa Vasca (BORJA, 1987), aprovechando los datos obtenidos en

muestreos que se realizaron para distintos trabajos. Se trataba de recopilar todas las especies que se habían citado en nuestras costas para poder llenar el

* AZTI, Herrera Kaia; Portualdea s/n; 20110 Pasaia. aborja@pas.azti.es

huevo que el País Vasco representaba en las obras de recopilación realizadas en el resto de las costas peninsulares (BONNIN Y RODRÍGUEZ, 1990; GIRIBET Y PEÑAS, 1997, entre otros).

A partir de 1990, desde el Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente Marino de la Fundación AZTI (Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y los servicios en el medio marino), se han realizado multitud de nuevos proyectos y ha aumentado el número de estaciones en las que se han realizado muestreos de bentos, tanto de sustrato duro como de blando. De este modo, se ha cubierto ya la práctica totalidad de la Costa Vasca, sobre todo la de las provincias españolas. Por esta razón, se ha pensado que ha llegado el momento de actualizar dicho listado y ampliarlo añadiendo las nuevas especies aparecidas en los últimos años e incluyendo citas en nuevas localidades de las especies que ya habían aparecido antes.

Sin embargo, este trabajo no pretende ser definitivo, ya que futuros estudios pueden confirmar la presencia de especies antes citadas pero que no se han localizado en los últimos años o pueden enriquecer el listado incluyendo nuevas especies, sobre todo en la costa de Lapurdi (País Vasco francés) que es la que menos se ha cubierto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tal y como se hizo en el anterior trabajo (BORJA, 1987), en éste el material también ha sido recogido por diferentes métodos. Se ha utilizado el raspado de superficies, la búsqueda directa de ejemplares, la inmersión con escafandra autónoma, la extracción con dragas y testigos, la recogida en aparejos de pesca, etc., proviniendo una pequeña parte de campañas oceanográficas no específicamente malacológicas, terceras personas y material conchífero depositado en las playas.

La identificación se llevó a cabo con claves, tablas, libros y separatas entre

los que se pueden citar, como más importantes: LELOUP Y VOLZ (1938), MATTHEWS (1953), ANADÓN (1979), y KAAS (1979, 1981) para Poliplacóforos y TEBLE (1966), NORDSIECK (1968, 1969, 1972, 1977, 1982), GHISOTTI Y MELONE (1969, 1970, 1971, 1972, 1975), PARENZAN (1970, 1974, 1976), FRETTER Y GRAHAM (1976, 1977, 1978 A Y B, 1980, 1981, 1982), SABELLI Y SPADA (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982), ROLÁN MOSQUERA (1983) y FRETTER, GRAHAM Y ANDREWS (1986) para el resto de los grupos, excepto Opistobranquios sin concha que no se incluyen. Para algunas especies o grupos determinados, se han tenido en cuenta revisiones como las de BOUCHET (1984, 1997), BOUCHET Y GUILLEMOT (1978), BOUCHET Y WARÉN (1980, 1985, 1986, 1993), GIANNUZZI-SAVELLI, PUSATERI, PALMERI Y EBREO (1994, 1997, 1999), GOFAS Y WARÉN (1991), KAAS (1985), MARIOTTINI, SMRIGLIO Y OLIVERIO (2000), PONDER (1989), REID (1996), ROLÁN, DANTART Y FERNANDES (1997), RUBIO Y RODRÍGUEZ BABÍO (1996), SABELLI, GIANNUZZI-SAVELLI Y BEDULLI (1990-1992) y VERDUIN (1988).

Para citar una especie se ha tenido en cuenta que ésta se haya recogido por el personal del Departamento de Oceanografía de AZTI en los últimos 22 años, pero otras especies citadas anteriormente y no encontradas en este último periodo se han incluido en la Tabla III.

En la presente recopilación se han tenido en cuenta los nombres más actuales propuestos por SABELLI *ET AL.* (1990-1992); POPPE Y GOTO (1991); ROLÁN MOSQUERA, OTERO SCHMITT Y ROLÁN ÁLVAREZ (1989) para poliplacóforos, bivalvos, escafópodos y cefalópodos; y los propuestos por GUERRA (1992) para los cefalópodos. También se ha usado la recopilación de taxones publicados en Iberus (1981-1997) (MURILLO, 1998). Posteriormente, y teniendo en cuenta que algunas guías eran antiguas, se han revisado y actualizado las denominaciones de todas las especies siguiendo la nomenclatura de la CLEMAN (<http://www.mnhn.fr/base/malaco.html>) y del *European Register of Marine Species* (<http://erms.biol.soton.ac.uk/>).

Tabla I. Claves de abreviatura.

Table I. Abbreviations key.

<i>Distribución (Localidades)</i>	RO= Ría del Oria
A= Arminza	ROn= Ría de Ondarroa
Ab= Abra	RP= Ría de Pasajes
AI= Abra Interior	RPI= Ría de Plentzia
Al= Algorri	RUR= Ría del Urumea
An= Punta Ansora	RZu= Ría de Zumaia
Ar= Arrigunaga	S= Sopelana
Ba= Bakio	SJ= San Juan de Luz
Be= Bermeo	SS= San Sebastián
Bi= Biarritz	St= Santurtze
CG= Costa Gipuzkoa	TC= Toda la Costa Vasca
CL= Costa Lapurdi	Tx= Txatxarramendi
CM= Cala Murgita	Z= Zarautz
CV= Costa Bizkaia	Zu= Zumaia
D= Deba	
Ea= Ea	<i>Abundancia</i>
F= Fuenterrabia	1= Muy raro
G= Getaria	2= Raro, escaso
Ga= Gaztelugatxe	3= Abunda localmente
Go= Gorliz	4= Común
Gy= Guethary	5= Muy común
H= Higer	
He= Hendaya	<i>Batimetría</i>
I= Igeldo	B= Batial
J= Jaizkibel	C= Circalitoral
L= Lekeitio	I= Infralitoral
LA= La Arena	M= Mediolitoral
M= Monpas	Mi= Ml. inferior
Ma= Matxitxako	Mm= Ml. medio
Me= Meñacoz	Ms= Ml. superior
Mo= Motriko	S= Supralitoral
Mu= Mundaka	
O= Orio	<i>Biotopo</i>
On= Ondarroa	B= Bentónico
P= Pasajes	D= Demersal
PE1= Playa de Eskote	E= Estuario
PE2= Playa de Eskote	PD= Pelágico-Demersal
PG= Plataf. continental de Gipuzkoa	SA= Sustrato animal
RB= Ría del Barbadún	SB= Sustrato blando
RBi= Ría del Bidasoa	a= arena
RD= Ría del Deba	f= fango
RG= Ría de Gernika	SD= Sustrato duro
RN= Ría del Nervión	SV= Sustrato vegetal

Para cada especie se da la localidad donde se encontró, la abundancia (tanto por el número de individuos como por las veces o muestras en las que se ha localizado), batimetría (tanto en los dife-

rentes niveles del intermareal, como en la plataforma continental y, ocasionalmente, en fondos hasta 800 metros) y biotopo que ocupaba al ser recolectada (claves de abreviatura en Tabla I). En el

Figura 1. Mapa de la Costa Vasca con las localidades citadas (para abreviaturas ver Tabla I).
 Figure 1. Basque coast map showing cited locations (abbreviations key in Table I).

caso de la localidad, cuando la especie ha aparecido en cuatro o más lugares de una misma provincia se da como Costas de Gipuzkoa, Bizkaia o Lapurdi (País Vasco francés), respectivamente, y cuando se ha localizado en más de siete localidades entre las tres provincias se da como TC, es decir, que se distribuye por toda la costa del País Vasco (Figura 1).

En cuanto a la batimetría, cuando la especie es circalitoral o batial se da también la profundidad aproximada a la que se encontró, o los valores extremos cuando se ha encontrado varias veces.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han identificado 7 (1,8 %) Poliplacóforos, 208 (54 %) Gasterópodos (no se incluyen Opistobranquios sin concha), 3 (0,8 %) Escafópodos, 150 (39 %) Bivalvos y 17 (4,4 %) Cefalópodos, que suman un total de 385 especies (Tabla II, ver también Tabla III). De todas estas, constituyen nuevas citas 1 especie de Poliplacóforo, 27 Gasterópodos y 14 Bivalvos, totalizando 42 (10,9 %). De entre las especies citadas en la bibliografía

antigua, siguen sin haber sido encontradas por nosotros 25 especies: 18 Gasterópodos, 6 Bivalvos y 1 Cefalópodo. Sin embargo, cabe señalar que *Plagyostila asturiana* fue citada por GOFAS y PONDER (1991) en la costa vasca (San Juan de Luz y Hendaya). Sin duda, lo peculiar de su hábitat, bajo grandes bloques rocosos semienterrados, dificulta la localización de ejemplares de esta especie.

Sin tener en cuenta estas últimas especies, el número de ellas presentes al menos en un punto por provincia es de 142 (36,9%), siendo 104 (27%) las que se encuentran distribuidas por toda la costa, es decir en más de 7 localidades entre las tres provincias. En Bizkaia se localizan 320 (83,1%) especies, en Gipuzkoa se identificaron 252 (65,5%) y 196 (50,9%) en Lapurdi. Sin duda, esto tiene que ver con el esfuerzo de muestreo, ya que en Bizkaia hay 25 estaciones y en Gipuzkoa 21, por lo que el número de especies encontrado por estación es muy similar (12,8 en el primer caso y 12 en el segundo). Sin embargo, en Lapurdi, con 6 estaciones, se llega a un número de 32,7 especies por estación. Probablemente, si se aumentara el número de estaciones, el valor obtenido

Tabla II. Listado de las especies localizadas en la costa vasca durante los últimos 22 años; la especie se nombra en primer lugar, a continuación se dan los posibles nombres con los que se ha mencionado también en la costa vasca. En el circalitoral o batial se da la profundidad de localización, o su rango, en metros. 1: primera cita de la especie en la costa vasca; 2: especie localizada cuando el anterior trabajo se encontraba en prensa; 3: especie citada en trabajos antiguos, pero no localizada para el anterior trabajo. Para abreviaturas, ver Tabla I.

Table II. List of species found in the Basque coast for the last 22 years: the species is named first, possible names used to cite the species in the Basque coast are also included. In the circalitoral and batial areas, depth is given. 1: first record in the Basque coast; 2: species found when a previous paper was in press; 3: species cited in ancient papers, but not recorded in the already mentioned previous paper. Abbreviations shown in Table I.

Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
POLYPLACOPHORA				
1 <i>Lepidopleurus cajetanus</i> (Poli, 1791)	TC	2	I	SD
2 <i>Leptochiton asellus</i> (Gmelin, 1791)	Ma, H	2	C: 100	SD
3 <i>Leptochiton cancellatus</i> (Sowerby G. B. II, 1840)	TC	1	Mm, Mi, I, C: 100	SD
4 <i>Lepidochitona cinerea</i> (Linné, 1767)	TC	2	Mm, Mi, I, C: 5-25	SD
5 <i>Callochiton septemvalvis</i> (Montagu, 1803)	Me, Al, Zu, H, He	1	Mi, C: 20-25	SD
<i>Callochiton laevis</i> Montagu, 1803				
6 <i>Acanthochitona crinita</i> (Pennant, 1777)	TC	4	S, Mm, Mi, I, C: 5-25	SD, SB: a
<i>Acanthochitona fascicularis</i> (Linné, 1767)				
<i>Acanthochitona communis</i> Risso, 1826				
7 <i>Acanthochiton discrepans</i> (Brown, 1827)	H	1	Mi	SD
GASTROPODA				
8 <i>Tectura virginea</i> (Müller O. F., 1776)	TC	1	Mi, I, C: 25	SV, SD
9 <i>Tectura testudinalis</i> (Müller O. F., 1776)	Zu, CM, He	2	Mm, Mi, C: 5-15	SD
<i>Collisella tessulata</i> (Müller O. F., 1776)				
10 <i>Patella vulgata</i> Linné, 1758	TC	5	S, M	SD, SB: a
11 <i>Patella ulyssiponensis</i> Gmelin, 1791	TC	5	Mm, Mi, I	SD
<i>Patella aspera</i> Lamarck, 1822				
12 <i>Patella rustica</i> Linné, 1758	TC	4	S, M	SD
<i>Patella lusitanica</i> Gmelin, 1791				
13 <i>Patella intermedia</i> Murray, 1857	TC	5	S, M, I	SD, SB: a
<i>Patella depressa</i> Pennant, 1777 (n. dubium)				
14 <i>Iothia fulva</i> (Müller, 1776)	Ma	1	C: 100	SB
<i>Pilidium fulvum</i> Forbes & Hanley, 1849				
15 <i>Propilidium exiguum</i> (Thompson, 1844)	Al	2	C: 5	SD
16 <i>Ansates pellucida</i> (Linné, 1758)	TC	3	I, C: 15	SV, SD
<i>Patina pellucida</i> (Linné, 1758)				
<i>Helcion pellucidum</i> Linné, 1758				
<i>Helcion pellucidus laevis</i> (Pennant)				
17 <i>Scissurella costata</i> (d'Orbigny, 1824)	Ma	1	C: 100	SD
18 <i>Anatoma crispata</i> (Fleming, 1828)	Ma	1	C: 100	SD
<i>Scissurella crispata</i> (Fleming, 1828)				
19 <i>Haliotis tuberculata</i> Linné, 1758	TC	2	Mi, I, C: 5	SD
<i>Haliotis tuberculata lamellosa</i> Lamarck, 1822				
20 <i>Emarginula fissura</i> (Linné, 1758)				
<i>Emarginula reticulata</i> (da Costa, 1778)	Ma, J, CL	2	C: 100	SB: a
<i>Emarginula reticulata</i> Sowerby, 1813				
21 <i>Puncturella noachina</i> (Linné, 1771)	A, Ga	1	I, C: 9,8	SD
22 <i>Diodora graeca</i> (Linné, 1758)				
<i>Diodora apertura</i> Montagu, 1803	Ga, Ma, CG	2	Mm, Mi, I, C: 5-100	SD
<i>Diodora reticulata</i> (Montagu)				

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
23	<i>Diodora gibberula</i> (Lamarck, 1822)	Ga, Ma, CL	1	C: 10,6-100	SD
24	<i>Danilia otaviana</i> (Cantraine, 1835) <i>Danilia tinei</i> (Calcara, 1839)	Ma	2	C: 100	SB
25	<i>Osilinus lineatus</i> (da Costa, 1778) <i>Monodonta lineata</i> (da Costa, 1778)	TC	2	S, M, I	SD
26	<i>Jujubinus exasperatus</i> (Pennant, 1777)	Ma, Mo, H, CL	1	C: 15-100	SD
27	<i>Clelandella miliaris</i> (Brocchi, 1814)	Ma	1	C: 100	SD
28	<i>Gibbula magus</i> (Linné, 1758)	A, SJ, Gy	1	M	SD
29	<i>Gibbula cineraria</i> (Linné, 1758)	TC	4	M, I	SD
30	<i>Gibbula pennanti</i> (Philippi, 1846)	TC	3	M	SD
31	<i>Gibbula umbilicalis</i> (da Costa, 1778)	TC	3	M	SD, SB: a
32	<i>Calliostoma zizyphinum</i> (Linné, 1758)	TC	2	M, I, C: 5-35	SD, SB: a
33	<i>Calliostoma granulatum</i> (Von Born, 1778)	Ma	1	C: 100	SD
34	<i>2Callumbonella suturalis</i> (Philippi, 1836)	PE2	2	C: 500	SB
35	<i>Bolma rugosa</i> (Linné, 1767) <i>Astraea rugosa</i> (Linné, 1767)	TC	2	M, I, C: 15	SD
36	<i>Homalopoma peloritatum</i> (Cantraine, 1835) (citada erróneamente como <i>H. sanguineum</i>)	Ma	2	C: 100	SB: a
37	<i>Tricolia pullus</i> (Linné, 1758)	TC	4	M, I, C: 5-70	SV, SD, SB: a
38	<i>Tricolia speciosa</i> (Von Mühlfeldt, 1824)	A, Ga	1	M, I	SV, SD
39	<i>Skenea serpuloides</i> (Montagu, 1808)	Ab	1	C: 15-30	SB: a
40	<i>Dikoleps cutleriana</i> (Clark W., 1848) <i>Tubiola cutleriana</i> (Clark W., 1850)	Ma	1	C: 100	SB
41	<i>1Lacuna vincta</i> Montagu, 1803	Al, Zu, H, He	2	Mm, Mi	SD
42	<i>Littorina littorea</i> (Linné, 1758)	TC	2	Mi, I	SD
43	<i>Littorina obtusata</i> (Linné, 1758)	S, A, Gy	3	Ms	SV, SD
44	<i>Littorina rudis</i> (Maton, 1797)	A, Mu, Gy	2	Mm	SD
45	<i>Littorina saxatilis</i> (Olivi, 1792)	CV	1	Mm, I	SD, SB
46	<i>Melarhaphé neritoides</i> (Linné, 1758)	TC	5	S, M, I	SD, SB: a
47	<i>1Littorina neglecta</i> Bean, 1844	Al, H	1	Mm	SD
48	<i>1Littorina compressa</i> Jeffreys, 1865 <i>Littorina nigrolineata</i> Gray, 1839	Al	1	Mi	SD
49	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1840) <i>Hydrobia jenkinsi</i> Smith, 1889 <i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (Smith, 1889)	RG, RUr	1	Mm, I	E, SB: a
50	<i>1Hydrobia neglecta</i> Muus, 1963	RUr	1	Mm	SB: a
51	<i>Hydrobia ulvae</i> (Pennant, 1777) <i>Peringia ulvae</i> (Pennant, 1777)	TC	4	Mm, Mi, I, C: 1-30	E, SD, SB
52	<i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu, 1803)	Ma, D	1	Mm, C: 100	SD, SB: a
53	<i>Circulus striatus</i> (Philippi, 1836)	CV, SJ	1	M, C: 15-30	SD, SB
54	<i>Skeneopsis planorbis</i> (Fabricius, 1780)	TC	3	Mm, Mi, I	SD, SB
55	<i>Eatonina fulgida</i> (Adams J., 1797) <i>Microsetia fulgida</i> (Adams J., 1797)	TC	3	Mi, I	SV, SD
56	<i>Barleeia unifasciata</i> (Montagu, 1803) <i>Barleeia rubra</i> (A. Adams, 1975)	TC	2	M, I, C: 5-53	SV, SD, SB: a
57	<i>Obtusella intersecta</i> (Wood S., 1857) <i>Putilla alderi</i> (Jeffreys, 1858)	Ma	2	C: 100	SD, SB: a
58	<i>Cingula cingillus</i> (Montagu, 1803)	S, Me, Mu, D, SJ	1	Mm, Mi	SD, SB: a
59	<i>Ceratia proxima</i> (Forbes & Hanley, 1850)	H	3	C: 100	SD
60	<i>Hyalia vitrea</i> (Montagu, 1803)	Ab	1	C: 15-30	SB: f

Tabla II. Continuación.
 Table II. Continuation.

	Espece	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
61	<i>Onoba striata</i> (Montagu, 1803) <i>Onoba semicostata</i> (Montagu, 1803)	TC	3	M, I	SD
62	<i>Crisilla semistriata</i> (Montagu, 1808) <i>Setia semistriata</i> (Montagu, 1808) <i>Alvania semistriata</i> (Montagu, 1808)	TC	2	Mm, Mi, I, C: 15-30	SV, SD, SB: α
63	<i>Rissoa parva</i> (da Costa, 1778) <i>Turboella parva</i> da Costa, 1778 <i>Turboella interrupta</i> Adams J., 1798	TC	3	M, I, C: 5-35	SV, SD, SB: α
64	<i>Pusillina radiata</i> (Philippi, 1836) <i>Turboella radiata</i> (Philippi, 1836) <i>Turboella pulchella</i> (Philippi, 1836)	LA, S, Al	2	Mi, I	SD
65	<i>Pusillina sarsii</i> (Lovén, 1846) <i>Rissoa albella</i> Lovén, 1846 <i>Rissoella diaphana</i> Alder, 1848	Me, D	2	M, I	SV, SD, SB: α
66	<i>Rissoa decorata</i> Philippi, 1846 <i>Apicularia decorata</i> (Philippi, 1846)	Ma, CM, H	2	I, C: 5-25	SD
67	<i>Rissoa guerinii</i> Recluz, 1843 <i>Apicularia guerinii</i> (Recluz, 1843)	TC	2	Mm, I, C: 5-32	SV, SD, SB
68	1 <i>Pusillina inconspicua</i> (Alder, 1844) <i>Turboella inconspicua</i> (Alder, 1844)	H	1	C: 25	SD
69	1 <i>Rissoa membranacea</i> (Adams J., 1800) <i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)	Al	1	Mi	SD
70	<i>Pusillina lineolata</i> (Michaud, 1832) <i>Rissoa lineolata</i> Michaud, 1832	Ma	1	I	SD
71	<i>Rissoa lilacina</i> Récluz, 1843 <i>Rissoa rufilabrum</i> Alder, 1844 (citada erróneamente como <i>R. violacea</i>)	TC	2	Mm, Mi, C: 5	SV, SD
72	<i>Manzonia crassa</i> (Kanmacher, 1798) <i>Folinia crassa</i> Kanmacher, 1798 <i>Alvania crassa</i> (Kanmacher, 1798)	TC	2	Mi, I, C: 15-70	SV, SD, SB
73	<i>Alvania beani</i> (Hanley in Thorpe, 1844) <i>Turbona reticulata</i> (Montagu, 1803) <i>Turbona calathus</i> (Forbes & Hanley, 1853)	Ab, Ma, J, H	4	Mm, I, C: 100	SD, SB: α
74	<i>Alvania cancellata</i> (da Costa, 1778) <i>Acinopsis cancellata</i> (da Costa, 1778)	Ab, Ma, Zu, J, SJ	1	I, C: 20-100	SD, SB: α
75	<i>Alvania subcrenulata</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dallfus, 1884) <i>Acinopsis subcrenulata</i> (Schwartz, 1869)	Ga, Ma	1	I, C: 10,6-100	SD, SB: α
76	<i>Alvania jeffreysi</i> (Waller, 1864) <i>Alvinia jeffreysi</i> (Waller, 1864)	Ma	1	C: 100	SD, SB: α
77	<i>Alvania punctura</i> (Montagu, 1803) <i>Arsenia punctura</i> (Montagu, 1832)	Ma, SJ, Bi	1	C: 100	SD, SB: α
78	<i>Alvania carinata</i> (da Costa, 1778) <i>Galeodina carinata</i> (da Costa, 1778)	Ma, SJ, Gy	1	C: 100	SD, SB: α
79	<i>Alvania lactea</i> (Michaud, 1832)	Ab, Ma, CL	4	Mi	SD
80	<i>Alvania zelandica</i> (Montagu, 1815) <i>Taramellia zelandica</i> (Montagu, 1811)	Ab, Ma	1	I, C: 100	SD
81	<i>Alvania hispidula</i> (Monterosato, 1884) <i>Turbona hispidula</i> (Monterosato, 1884)	Ma	1	C: 100	SD, SB: α
82	<i>Alvania cimicoides</i> Forbes, 1844 <i>Turbona cimicoides</i> (Forbes, 1844)	Ma	1	C: 100	SD, SB: α

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
83	<i>Alvania cimex</i> (Linné, 1758) <i>Turbona cimex</i> (Linné, 1758)	Mu	3	M, I	SD
84	<i>Turritella communis</i> Risso, 1826	TC	1	I, C: 15-100	SB
85	<i>Turritella turbona</i> Monterosato, 1877 <i>Turritella triplicata</i> Brocchi, 1855	Ab, Ma, J	1	C: 20-100	SB
86	<i>Vermetus semisurrectus</i> Bivona Ant., 1832	Ma	1	C: 100	SD
87	<i>Caecum trachea</i> (Montagu, 1803)	Ma, I, SJ	1	C: 70-100	SB: a
88	<i>Caecum glabrum</i> (Montagu, 1803)	Ga, An, SJ	2	I	SB
89	<i>Caecum vitreum</i> Carpenter, 1858	Ga, Ma	2	I, C: 100	SB
90	<i>Bittium reticulatum</i> (da Costa, 1778) (hay citadas subespecies: <i>B. r. reticulatum</i> y <i>B. r. exiguum</i>)	TC	5	M, I, C: 1-70	SD, SB
91	<i>Bittium latreillii</i> (Payraudeau, 1826)	A, Ga, Al, Zu, H, He	1	Mi, C: 25-45	SD, SB: a
92	<i>Bittium lacteum</i> (Philippi, 1836)	A, Ga	2	Mi	SD, SB: a
93	<i>Cerithium vulgatum</i> (Bruguière, 1792)	CG	2	Mi	SD
94	<i>Capulus ungaricus</i> (Linné, 1758) <i>Capulus hungaricus</i> Linné, 1758	A, Ga, Ma, Zu, SJ	1	I, C: 20-100	SD, SB
95	<i>Aporrhais pespelicani</i> (Linné, 1758)	TC	1	I, C: 15-180	SB
96	<i>Aporrhais pespelecani</i> (Linné, 1758)	Ma	1	C: 100	SB: a
97	<i>Aporrhais serresianus</i> (Michaud, 1828)	Ma, G	1	I	SB: a
98	<i>Lamellaria perspicua</i> (Linné, 1758)	Mu	2	M	SB
99	<i>Erato voluta</i> (Montagu, 1803)	SS, H, SJ	1	I, C: 25	SD, SB
100	<i>Trivia arctica</i> (Pulteney, 1799)	TC	2	I	SD
101	<i>Trivia monacha</i> (da Costa, 1778)	TC	1	Mi, I, C: 15-35	SD, SB
102	<i>Pseudosimnia carnea</i> (Poiret, 1789)	Ma	1	C: 100	SB
103	<i>Neosimnia spelta</i> (Linné, 1758)	H	2	I	SD
104	<i>Euspira catena</i> (da Costa, 1758) <i>Lunatia catena</i> (da Costa, 1778)	TC	1	I, C: 15-45	SD, SB
105	<i>Euspira fusca</i> (de Blainville, 1825) <i>Natica fusca</i> de Blainville, 1825	H	2	C: 100	SB
106	<i>Euspira pulchella</i> (Risso, 1826) <i>Lunatia pulchella</i> Risso, 1826 <i>Lunatia alderi</i> Forbes, 1838	TC	2	C: 9-100	SB
107	<i>Galeodea rugosa</i> (Linné, 1771) <i>Galeodea tyrrhena</i> Chemnitz, 1789 <i>Cassidaria tyrrhena</i> (Bruguière, 1789) (a veces equivocado con <i>G. echinophora</i>)	TC	2	C	SD, SB
108	<i>2Phalium saburon</i> (Bruguière, 1792)	PG	1	C: 150	SB
109	<i>Ranella olearium</i> (Linné, 1758) <i>Ranella gigantea</i> Lamarck, 1816 <i>Argobuccinum olearium</i> (Linné, 1758)	L	2	C: 100-200	SB: f
110	<i>Cabestana cutacea</i> (Linné, 1767) <i>Cymatium cutaceum</i> (Linné, 1767)	TC	1	C: 30	SD, SB
111	<i>Cymatium corrugatum</i> (Lamarck, 1822)	Mu	2	M, I	SB
112	<i>Charonia lampas</i> (Linné, 1758) <i>Charonia rubicunda</i> (Pery, 1811)	TC	4	I, C	SD, SB: a
113	<i>Cerithiopsis tubercularis</i> (Montagu, 1803)	TC	1	I, C: 12	SD, SB
114	<i>1 Cerithiopsis fayalensis</i> Watson, 1886	Al	1	C: 70	SD
115	<i>Cerithiopsis minima</i> (Brusina, 1864)	S, A, SJ, Gy	2	M	SD
116	<i>3 Metaxia metaxae</i> (delle Chiaje, 1828) <i>Cerithiopsis metaxa</i> (delle Chiaje, 1828)	Zu, He, SJ	1	C: 45	SD

Tabla II. Continuación.
 Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
117	1 <i>Cerithiopsis jeffreysi</i> Watson, 1885 <i>Cerithiopsis pulchella</i> Jeffreys, 1858	Zu	1	C: 45	SD
118	<i>Dizoniopsis cappelae</i> (Aradas, 1870) <i>Dizoniopsis clarki</i> Forbes & Hanley, 1858	Me	2	M	SD
119	1 <i>Marshallora adversa</i> (Montagu, 1803) <i>Triphora adversa</i> (Linné, 1758)	CG	2	M, C: 5-25	SD, SB: a
120	1 <i>Strobiliger brychia</i> (Bouchet & Guillemot, 1978) <i>Triphora brychia</i> Bouchet & Guillemot, 1978 <i>Triphora aspera</i> (Jeffreys, 1885)	RB, Ab, Ga, J	1	I, C: 15-35	SD, SB
121	<i>Monophorus erythrosoma</i> (Bouchet & Guillemot, 1978) <i>Triphora erythrosoma</i> Bouchet & Guillemot, 1978	Al	1	Mi	SD
122	<i>Monophorus perversus</i> (Linné, 1758) <i>Triphora perversa</i> (Linné, 1758)	TC	1	Mi, I, C: 5-70	SD, SB
123	<i>Epitonium commune</i> (Lamarck, 1822) <i>Epitonium clathrus</i> (Linné, 1758)	Ab, Al, Ma, CG	1	Mi, I, C: 9,5-39	SD, SB
124	<i>Epitonium clathratulum</i> (J. Adams, 1798)	Ma, SJ	1	C: 100	SB: a
125	<i>Gyroscala lamellosa</i> (Lamarck, 1822) <i>Epitonium lamellosum</i> (Lamarck, 1822)	Me, An	2	Mi, I	SB
126	<i>Epitonium turtonis</i> (Turton, 1819) <i>Scalaria tenuicostata</i> Michaud, 1829	Ma	1	C: 100	SB: a
127	1 <i>Epitonium pulchellum</i> (A. Bivona, 1832)	Al	1	C: 70	SD
128	<i>Opalia (Dentiscala) crenata</i> (Linné, 1758)	Mu, CL	2	Mi	SB
129	<i>Janthina janthina</i> (Linné, 1758)	SS, SJ, Gy	1		PD
130	1 <i>Aclis gulsonae</i> (Clark, 1850)	Ab, Al	1	C: 15-30	SB
131	<i>Eulima (Strombiformis) bilineata</i> (Alder, 1848)	Ma, J	2	C: 100	SB: a
132	3 <i>Vitreolina incurva</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883) <i>Balcis incurvata</i> (Renier, 1807) <i>Eulima incurva</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883)	Ab, H, SJ, Gy	1	C: 25	SD
133	<i>Balcis devians</i> (Monterosato, 1884)	TC	4	I, C: 100	SB: a
134	1 <i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi, 1814)	Ma	1	Mi, C: 10,6-15	SD
135	<i>Trophon muricatus</i> (Montagu, 1803) <i>Trophonopsis muricata</i> (Montagu, 1803)	Ab, Ma, Al	1	Mi, I, C: 13,8-30	SD, SB
136	<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)	TC	5	Mi, I, C: 5-45	SD, SB
137	<i>Ocenebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)	Ma, CG, He, SJ	2	M, I, C: 15-25	SD
138	<i>Ocenebrina edwardsi</i> (Payraudeau, 1826)	An, CL	2	M	SD
139	<i>Stramonita haemastoma</i> (Linné, 1766) <i>Thais haemastoma</i> (Linné, 1766)	TC	2	Mi, I	SD)
140	<i>Nucella lapillus</i> (Linné, 1758)	LA, Gy	1	Mi, I	SD
141	1 <i>Urosalpinx cinerea</i> (Say, 1822)	CG	3	Mm, Mi, I, C: 25	SD, SB: a
142	<i>Orania fusulus</i> (Brocchi, 1814) <i>Urosalpinx fusulus</i> (Brocchi, 1814)	Ma	1	C: 100	SD, SB: a
143	<i>Coralliophila alucoides</i> (de Blainville, 1826) <i>Coralliophila lamellosa</i> (Cristofori & Jan, 1832)	Ma	1	C: 100	SD
144	<i>Neptunea antiqua</i> (Linné, 1758)	TC	1	C: 370	SB
145	<i>Neptunea contraria</i> (Linné, 1771)	Ma	1	C: 100	SB
146	<i>Buccinum undatum</i> Linné, 1758	Zu	2	C: 165	SB
147	<i>Buccinum humpreysianum</i> Bennet, 1825	O	2	C: 160	SB
148	1 <i>Pollia dorbignyi</i> (Payraudeau, 1826) <i>Cantharus dorbignyi</i> (Payraudeau, 1826)	Ma	1	C: 10,6	SD
149	<i>Chauvetia brunnea</i> (Donovan, 1804) <i>Chauvetia minima</i> (Montagu, 1803)	Ab, Ga, Mu, Al, SS, H, SJ	2	Mi, I, C: 15-30	SD, SB

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
150	<i>Colus gracilis</i> (da Costa, 1778)	TC	2	C, B: 620	SB
151	<i>Colus jeffreysianus</i> (Fischer, 1868)	TC	2	C, B: 450	SB
152	<i>Nassarius cuvieri</i> (Payraudeau, 1826) <i>Nassarius costulata</i> (Renier, 1804)	TC	1	I, C: 30	SD, SB
153	<i>Nassarius corniculum</i> (Olivi, 1792) <i>Amyclina corniculum</i> (Olivi, 1792)	Be, SJ, Gy	3	M	SD
154	<i>Cyclope neritea</i> (Linné, 1758)	Ma, An, RP	2	M, I, C: 8-12	SB
155	<i>Nassarius reticulatus</i> (Linné, 1758) <i>Hinia reticulata</i> (Linné, 1758)	TC	5	Mm, Mi, I, C: 1-53	SD, SB
156	<i>Nassarius incrassatus</i> (Ström, 1768) <i>Hinia incrassata</i> (Ström, 1768)	TC	4	Mm, Mi, I, C: 5-45	SD, SB
157	<i>Nassarius pygmaeus</i> (Lamarck, 1822) <i>Hinia pygmaea</i> (Linné, 1758)	Ab, RN, S, O, CM, RP, SJ	2	Mm, I, C: 5-32	SD, SB
158	<i>Kryptos elegans</i> (Jeffreys, 1896) <i>Fusinus elegans</i> (Jeffreys, 1896)	Ma	2	C: 100	SD, SB: α
159	<i>Fusinus pulchellus</i> (Philippi, 1844)	Ma	1	C: 100	SD, SB: α
160	<i>Mitra cornea</i> Lamarck, 1811 <i>Mitra nigra</i> Gmelin in Linné, 1791 <i>Mitra fusca</i> AA. non Swainson, 1829	Ab, An	1	I	SD, SB
161	<i>Crassopleura (Clavus) maravignae</i> (Bivona, 1838)	Ma	1	C: 100	SD, SB: α
162	<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu, 1803)	Ab, Al, Ma, Al, RP, H, SJ	2	C: 8-100	SD, SB
163	<i>Mangelia coarctata</i> (Forbes, 1840) <i>Cythara coarctata</i> (Forbes, 1843)	Mu, An, CM, H	1	C: 5-100	SD, SB: α
164	<i>Mangelia costata</i> (Donovan, 1804)	TC	1	C: 15-100	SD, SB
165	<i>Mangelia smithi</i> (Forbes, 1840)	Ea, D, Zu	1	C: 32-45	SD, SB: α
166	<i>Mangelia wareni</i> Piani, 1980	Ma	1	C: 100	SD, SB: α
167	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)	CV, D, RP	1	C: 9,8-100	SD, SB
168	<i>Bela ornata</i> (Locard, 1897)	Ma	1	C: 100	SD, SB
169	<i>Bela septemvillei</i> (Monterosato in Dautzenberg, 1913)	Ma	1	C: 100	SD, SB
170	<i>Bela powisiana</i> (Recluz, 1846)	SS	1	C: 25	SD
171	<i>Clathromangelia quadrillum</i> (Dujardin, 1837) <i>Clathromangelia granum</i> (Philippi, 1844)	LA	2	M, I	SD
172	<i>Mangeliella bertrandi</i> (Payraudeau, 1826)	LA	2	M, I	SD
173	<i>Raphitoma echinata</i> (Brocchi, 1814) <i>Raphitoma reticulata</i> (Renier, 1804)	Ma, J	1	I, C: 28,5-100	SD, SB
174	<i>Raphitoma leufroyi</i> (Michaud, 1828)	Ab, Ma, G	1	C: 28,5	SD
175	<i>Raphitoma concinna</i> (Scacchi, 1836)	Ma, Al, Zu, H	1	C: 20-100	SD
176	<i>Raphitoma linearis</i> (Montagu, 1803)	Ma, CG, SJ	1	Mi, C: 5-100	SD
177	<i>Raphitoma purpurea</i> (Montagu, 1803) <i>Clathurella purpurea</i> (Montagu, 1803)	TC	1	I, C: 5-30	SD, SB
178	<i>Raphitoma philberti</i> (Michaud, 1829)	H, SJ	1	C: 100	SD
179	<i>Comarmondia gracilis</i> (Montagu, 1803)	Ma	2	C: 100	SD, SB: α
180	<i>Omalogyra atomus</i> (Philippi, 1841)	Ma	1	C: 100	SD
181	<i>Ammonicerca rota</i> (Forbes & Hanley, 1853)	Ma, Mu, An	2	I	SD
182	<i>Rissoella diaphana</i> (Alder, 1848) <i>Rissoella glabra</i> (Brown, 1827)	CV, He	2	Mm, Mi	SD, SB
183	<i>Rissoella globularis</i> (Forbes & Hanley, 1853) <i>Jeffreysia globularis</i> Forbes & Hanley, 1853	LA, S, Ma	2	I	SD, SB
184	<i>Rissoella opalina</i> (Jeffreys, 1848) <i>Rissoella cylindrica</i> (Jeffreys, 1856)	LA, S, Al, Ma, He	2	Mm, Mi, I	SD, SB

Tabla II. Continuación.
 Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
185	<i>Chrysallida excavata</i> (Philippi, 1836)	Ab, Ma, SJ	1	C: 100	SB: a
186	<i>Chrysallida indistincta</i> (Montagu, 1808)	Ma, SJ	1	C: 100	SB: a
187	<i>Clathrella clathrata</i> (Philippi, 1844)	Ma, SJ	1	C: 100	SB: a
	<i>Phasianema clathratulum</i> (Philippi, 1844)				
	<i>Phasianema costata</i> (Brocchi, 1814)				
	<i>Fossarus costatus</i> (Brocchi, 1814)				
188	<i>Eulimella acicula</i> (Philippi, 1836)	Ab, Ma, I	1	C: 20-100	SB: a
189	<i>Odostomia plicata</i> (Montagu, 1803)	Ma, SJ	2	C: 100	SB: a
190	<i>Odostomia striolata</i> Alder in Forbes & Hanley, 1853	Ma	2	C: 100	SB: a
191	<i>Odostomia umbilicaris</i> (Malm, 1858)	Ma	2	C: 100	SB: a
192	<i>Odostomia acuta</i> Jeffreys, 1848	Ma, P	1	C: 13-100	SB
193	<i>Turbonilla lactea</i> (Linné, 1758)	Ab, Ma, M, J, SJ	1	C: 15-100	SB
	<i>Turbonilla elegantissima</i> (Montagu, 1803)				
194	<i>Turbonilla pusilla</i> (Philippi, 1844)	Ma	1	C: 100	SB: a
195	<i>Turbonilla delicata</i> Monterosato, 1874	Ma	1	C: 100	SB: a
196	3 <i>Turbonilla rufa</i> (Philippi, 1836)	Mu, D, M	1	C: 31-43	SB: a
197	1 <i>Turbonilla acuta</i> (Donovan, 1804)	Ab	1	C: 15-30	SB
198	<i>Chrysallida fenestrata</i> (Jeffreys, 1848)	Ma	1	C: 100	SB: a
	<i>Tragula fenestrata</i> (Jeffreys, 1848)				
199	<i>Acteon tornatilis</i> (Linné, 1758)	CV	3	I, C: 100	SB
200	<i>Retusa truncatula</i> (Bruguière, 1792)	CV, I, SS	2	I, C: 15-100	SB
	<i>Retusa truncatella</i> Locard, 1883				
201	<i>Cyllichna umbilicata</i> (Montagu, 1803)	CV, J, SJ	1	C: 15-100	SB
	<i>Bulla umbilicata</i> Montagu, 1803				
	<i>Cyllichna subcylindrica</i> (Brown, 1844)				
	<i>Cyllichna nitidula</i> (Loven, 1846)				
202	<i>Retusa mammillata</i> (Philippi, 1836)	Ma	3	I, C: 100	SB: a
	<i>Mamilloretusa mammillata</i> (Philippi, 1836)				
203	<i>Volvulella acuminata</i> (Bruguière, 1792)	Ea, P, H, SJ	1	C: 13-100	SB
204	3 <i>Ringicula auriculata</i> (Menard, 1811)	Ab, RN	1	C: 14	SB: f
	<i>Marginella auriculata</i> Menard, 1811				
205	<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1875	Ab, Ma, SJ	1	C: 20-100	SB: a
206	<i>Philine aperta</i> (Linné, 1767)	Ab, Al, RN, P, H	2	I, C: 15-100	SB
	<i>Philine quadripartita</i> Ascanius, 1772				
207	3 <i>Philine catena</i> (Montagu, 1803)	CM, SJ	1	C: 15-25	SD
208	1 <i>Philine punctata</i> (Adams J., 1800)	Mo	1	C: 15	SD
209	1 <i>Philine scabra</i> (Müller, 1784)	Ab	1	C: 15-30	SB
	<i>Philine loveni</i> Malm, 1855				
210	<i>Scaphander lignarius</i> (Linné, 1758)	TC	1	I, C: 34-640	SB
211	<i>Scaphander punctostriatus</i> (Mighels & Adams, 1842)	Ma	1	C: 100	SB: a
212	3 <i>Cyllichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)	CV, D, M, SJ	1	C: 14-58	SB
213	1 <i>Aplysia punctata</i> (Cuvier, 1803)	Ga, CG, He	2	Mm, Mi, I, C: 5-15	SD
214	1 <i>Myosotella myosotis</i> (Draparnaud, 1801)	ROn	1	Mi	SB: a
	<i>Ovatella myosotis</i> (Draparnaud, 1801)				
215	1 <i>Onchidella celtica</i> (Cuvier, 1817)	CM, H	1	Mm, I	SD
SCAPHOPODA					
216	2 <i>Dentalium dentalis</i> Linné, 1758	PG, I, M, PE2	2	C: 70-500	SB
217	3 <i>Dentalium novemcostatum</i> Lamarck, 1818	P, J, SJ	1	C: 13-73	SB
218	<i>Dentalium vulgare</i> da Costa, 1768	Ba, Ma, He	1	C: 45-100	SD, SB: a

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
BIVALVIA					
219	<i>Nucula nucleus</i> (Linné, 1758)	Ma, CG, SJ	2	I, C: 15-100	SD, SB
220	<i>Nucula hanleyi</i> Winckworth, 1931	Ma	2	C: 100	SB: a
221	<i>Nucula sulcata</i> Bronn, 1831	TC	2	I, C: 14-100	SD, SB
222	<i>Nucula tenuis</i> (Montagu, 1808)	Ma, I	1	C: 70-100	SB: a
223	<i>Nucula nitidosa</i> Winckworth, 1930	TC	3	C: 15-100	SB
	<i>Nucula turgida</i> Leckenby & Marshall, 1875				
	<i>Nucula nitida</i> Sowerby, 1833				
224	<i>Nuculana commutata</i> (Philippi, 1844)	Ma, J	3	C: 100	SB: f
	<i>Arca fragilis</i> Chemnitz, 1784				
225	<i>Nuculana pernula</i> Müller O. F., 1779	Al	1	C: 45	SD
226	<i>Pristigloia lenticula philippiana</i> (Nyst, 1843)	Ma	2	C: 100	SB
227	<i>Arca noae</i> Linné, 1758	Ga, Al	1	I, C: 15	SD, SB
228	<i>Arca (Tetrarca) tetragona</i> Poli, 1795	Ga, Ma, Al, Zu, H, SJ	1	I, C: 5-100	SD, SB
229	<i>Barbatia barbata</i> (Linné, 1758)	Ma	2	C: 100	SD
230	<i>Striarca lactea</i> (Linné, 1758)	TC	1	Mi, I, C: 5-30	SD, SB
231	<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linné, 1758)	TC	2	I, C: 100	SB
232	<i>Glycymeris violacescens</i> (Lamarck, 1819)	Ma	2	C: 100	SB
	<i>Arca insubrica</i> Brocchi, 1814				
233	<i>Mytilus edulis</i> Linné, 1758	TC	5	S, M, I, C: 4-45	SD, SB
234	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	O, CL	3	Mi, I	SD
235	<i>Mytilaster minimus</i> (Poli, 1795)	TC	5	M, I, C: 5-25	SD, SB: a
236	<i>Crenella decussata</i> (Montagu, 1808)	Ma	1	C: 100	SD
237	<i>Crenella prideauxi</i> (Leach, 1815)	Mo	1	C: 15	SD
238	<i>Gregariella barbatella</i> (Cantraine, 1835)	TC	2	Mm, Mi, I, C: 5-40	SD
	<i>Gregariella opifex</i> Say, 1825				
	<i>Gregariella petagnae</i> Scacchi, 1832 (nomen nudum)				
239	<i>Gregariella semigranata</i> (Reeve, 1858)	Ga, SJ	1	Mi	SD
	<i>Modiola subclavata</i> Libassi, 1859				
240	<i>Musculus costulatus</i> (Risso, 1826)	Ga, Ma, CG, He	4	Mm, Mi, I, C: 5-40	SD
241	<i>Musculus discors</i> (Linné, 1767)	TC	4	S, M, I, C: 5-45	SD, SB: a
242	<i>Musculus subpictus</i> (Cantraine, 1835)	Ga, CG, SJ	1	Mi, C: 5-25	SD
	<i>Musculus marmoratus</i> Forbes, 1838				
243	<i>Adula simpsoni</i> (Marshall, 1900)	Al	1	I	SD
244	<i>Myoforceps aristata</i> (Dillwyn, 1817)	TC	5	S, M, I, C: 5-25	SD
	<i>Myoforceps caudigera</i> Lamarck, 1819				
245	<i>Modiolus barbatus</i> (Linné, 1758)	TC	3	M, I, C: 5-45	SD, SB
246	<i>Modiolus adriaticus</i> (Lamarck, 1819)	S, Ma, Bi	4	I, C: 100	SD
247	<i>Modiolus modiolus</i> (Linné, 1758)	CV, Al	1	Mm, Mi, C: 1-30	SD, SB
248	<i>Modiolula phaseolina</i> (Philippi, 1844)	TC	4	Mm, Mi, I, C: 5-42	SD, SB: a
249	<i>2Pinna nobilis</i> Linné, 1758	PG	1	C: 150	SB
250	<i>Pteria hirundo</i> (Linné, 1758)	Ma, CG	2	I, C: 25-100	SA, SD
251	<i>Pecten maximus</i> (Linné, 1758)	Ma, P	1	C: 100	SB: a
252	<i>Chlamys multistriata</i> (Poli, 1795)	Ma	1	I, C: 100	SB: a
253	<i>Chlamys varia</i> (Linné, 1758)	Ma, H, SJ	1	I, C: 25-100	SD
254	<i>Chlamys furtiva</i> (Lovén)	Ma	1	C: 100	SB: a
255	<i>Chlamys sulcata</i> (Müller, 1776)	Ma	1	C: 100	SB: a
256	<i>Hinnites distorta</i> (da Costa, 1778)	Ma, SJ, Gy	1	C: 100	SB: a
257	<i>Hyalopecten similis</i> (Laskey, 1811)	Ma	2	C: 100	SB
258	<i>Palliolium incomparabile</i> (Risso, 1826)	Ma	1	C: 100	SD
	(citada también como <i>P. hyalinum</i>)				

Tabla II. Continuación.
 Table II. Continuation.

Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
259 <i>Pseudamussium septemradiatum</i> (Müller, 1776)	Ma	1	C: 100	SD
260 <i>Aequipecten opercularis</i> (Linné, 1758)	Ma	1	I, C: 100	SB
261 <i>Camptonectes striatus</i> (Müller, 1776)	Ma	1	C: 100	SB: a
262 <i>Peplum clavatum</i> (Poli, 1795)	Ma	1	I, C: 100	SB
263 <i>Anomia ephippium</i> Linné, 1758	TC	2	M, I, C: 5-45	SD, SB: a
264 1 <i>Pododesmus patelliformis</i> (Linné, 1761)	RO, CM	1	Mm, C: 4-15	SD, SB: f
265 1 <i>Pododesmus squama</i> (Gmelin, 1791)	Mo, Al	1	C: 15	SD
266 <i>Limaria hians</i> (Gmelin, 1791)	Ga, Zu, CL	1	Mi, I, C: 15	SD, SB
267 <i>Limatula subauriculata</i> (Montagu, 1808)	Ma	2	I, C: 100	SB: a
268 <i>Limea loscombii</i> (Sowerby G. B. I, 1820)	Ma	1	C: 100	SB
269 <i>Ostrea edulis</i> Linné, 1758	Me, Ga, CM, RP, H, He	2	M, I, C: 8	SD, SB: f
270 <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	TC	3	S, M, I	SD, SB
<i>Crassostrea angulata</i> (Lamarck, 1819)				
271 <i>Neopycnodonte cochlear</i> (Poli, 1795)	TC	3	C: 100	SD
272 <i>Ctena decussata</i> (Costa O. G., 1829)	A, G	1	I	SD
<i>Ctena reticulata</i> Poli, 1795				
273 <i>Loripes lacteus</i> (Linné, 1758)	SS, M	1	Mi, I	SD, SB: a
274 3 <i>Lucinella divaricata</i> (Linné, 1758)	Go, Ea, CG, SJ	1	Mm, C: 8-70	SB
275 <i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803)	Ab, Ma, J	1	C: 15-100	SB
276 <i>Lucinoma borealis</i> (Linné, 1767)	Ab, Ma, SJ	1	C: 15-100	SB
277 <i>Thyasira flexuosa</i> (Montagu, 1803)	CV, CG	4	I, C: 8-100	SD, SB
278 <i>Axinulus croulinensis</i> (Jeffreys, 1847)	Ma	1	I, C: 100	SB: f
279 <i>Lasaea rubra</i> (Montagu, 1803)	TC	2	S, M, I	SD, SB: a
280 <i>Galeomma turtoni</i> (G. B. Sowerby I, 1825)	RN, Zu, CL	1	I, C: 15-30	SD, SB
281 <i>Kellia suborbicularis</i> (Montagu, 1803)	TC	1	Mi, I, C: 12-45	SD, SB
282 <i>Montacuta goudi</i> van Aartsen, 1996d	Ma	1	C: 100	SD
<i>Montacuta cylindracea</i> Smith E. A., 1885				
283 <i>Mysella bidentata</i> (Montagu, 1803)	TC	3	Mi, C: 1-100	SB
284 <i>Tellimya ferruginosa</i> (Montagu, 1808)	TC	3	C: 1-100	SB
285 <i>Epilepton darkiae</i> (W. Clark, 1852)	CV, SS	1	Mi, I, C: 15-100	SD, SB
286 <i>Turtonia minuta</i> (Fabricius O., 1780)	Al, Ma, SS, H, He	1	Mm, Mi, C: 5-30	SD, SB
287 <i>Astarte sulcata</i> (da Costa, 1778)	Ma, RP	1	C: 22-100	SB
288 <i>Digitaria digitaria</i> (Linné, 1758)	Ab, Ma, On, Zu, He, SJ	1	C: 15-100	SD, SB
289 <i>Goodallia triangularis</i> (Montagu, 1803)	CV, SJ	1	I, C: 15-51	SD, SB
290 <i>Acanthocardia aculeata</i> (Linné, 1758)	Ab, Al, G, SJ	1	I, C: 15-30	SB
291 <i>Acanthocardia echinata</i> (Linné, 1758)	Ab, RN, G	1	I, C: 15-30	SB
292 <i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linné, 1758)	TC	2	Mi, I, C: 12,5-30	SB
293 1 <i>Parvicardium exiguum</i> (Gmelin, 1791)	RP	1	C: 13,6	SB: f
<i>Parvicardium parvum</i> Philippi, 1844				
<i>Parvicardium commutatum</i> B. D. D., 1892				
<i>Parvicardium scriptum</i> (B. D. D., 1892)				
294 <i>Parvicardium minimum</i> (Philippi, 1836)	RB, RN, Ma	2	I, C: 1-100	SB
295 <i>Parvicardium fasciatum</i> Montagu, 1803	CV, CG	2	Mm, I, C: 1-73	SD, SB
<i>Parvicardium ovale</i> (G. B. Sowerby II, 1844)				
296 <i>Parvicardium scabrum</i> (Philippi, 1844)	RB, RN, Ma	2	I, C: 15-100	SB
<i>Parvicardium nodosum</i> Turton, 1819				
297 3 <i>Plagiocardium papillosum</i> (Poli, 1795)	Mu, Al, Zu, H, SJ	1	C: 20-40	SD, SB: a
298 <i>Cerastoderma edule</i> (Linné, 1758)	TC	2	Mm, Mi, I, C: 1-30	E, SB
299 1 <i>Cerastoderma glaucum</i> (Poirat, 1789)	RBi	1	Mm	SB: a
<i>Cerastoderma lamarcki</i> Reeve, 1844				

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

	Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
300	<i>Macra stultorum</i> (Linné, 1758)	TC	2	I, C: 1-100	SB
	<i>Macra corallina</i> Linné, 1758				
301	<i>Macra glauca</i> (Von Born, 1778)	SS	2	I	SB: a
302	2 <i>Macra cinerea atlantica</i> Bucquoi, Dautzenberg & Dollfus, 1889	PG	2	C: 200	SB
303	3 <i>Spisula solida</i> (Linné, 1758)	Ab, He	1	C: 15-30	SB
304	<i>Spisula elliptica</i> (Brown, 1827)	RB, Ab, Ma, O, SS, Bi	1	I, C: 1-100	SB
305	<i>Spisula subtruncata</i> (da Costa, 1778)	TC	2	I, C: 13-53	SB
306	3 <i>Lutraria angustior</i> (Philippi, 1844)	Mu	1	C: 31	SB
307	3 <i>Lutraria lutraria</i> (Linné, 1758)	Ab, G, SS	1	C: 21,5	SB
	<i>Lutraria elliptica</i> Lamarck, 1801				
308	<i>Pharus legumen</i> (Linné, 1758)	Ab, RG, SJ	1	Mi, C: 15-30	SB
309	<i>Solen marginatus</i> Pennant, 1777	TC	1	I, C: 4-30	SB
310	<i>Ensis ensis</i> (Linné, 1758)	RG, G, SS	3	I	SB: a
311	<i>Ensis minor</i> (Chenu, 1884)	RG, RBi	1	Mi	SB
	<i>Ensis siliqua</i> (Linné, 1758)				
312	1 <i>Phaxas pellucidus</i> (Pennant, 1777)	Ab, Mu, Ea, M	1	C: 15-58	SB
313	<i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778	TC	2	I, C: 1-70	SD, SB
314	<i>Tellina crassa</i> Pennant, 1777	Ma	2	C: 100	SB
315	3 <i>Tellina fabula</i> Gronovius, 1781	TC	2	C: 1-73	SD, SB
316	<i>Tellina incarnata</i> Linné, 1758	G, SS, RBi	1	I	SB
317	<i>Tellina donacina</i> Linné, 1758	TC	1	Mi, C: 6-100	SB: a
318	<i>Tellina pygmaea</i> Lovén, 1846	CV, SS, RBi, SJ	1	Mi, I, C: 34-70	SD, SB: a
	<i>Tellina pusilla</i> Philippi, 1836				
319	1 <i>Tellina compressa</i> Brocchi, 1814	Al, M, RP, He	2	C: 9,5-70	SD, SB
320	1 <i>Tellina serrata</i> Brocchi, 1814	M	1	C: 58	SB: a
321	<i>Donax vittatus</i> (da Costa, 1778)	TC	4	I	SB: a
322	<i>Donax (Capsella) variegatus</i> Gmelin, 1791	TC	2	I	SB: a
323	<i>Donax trunculus</i> Linné, 1758	TC	4	I	SB: a
324	<i>Gari depressa</i> (Pennant, 1777)	TC	3	I	SB: a
325	<i>Gari costulata</i> (Turton, 1822)	Ab, Ma, Mu	1	C: 15-100	SB
	<i>Psammobia costulata</i> Turton, 1822				
326	<i>Gari tellinella</i> (Lamarck, 1818)	Ma	1	C	SB: a
	<i>Psammobia tellinella</i> Lamarck, 1818				
327	3 <i>Gari fervensis</i> (Gmelin, 1791)	Ab, RN, G, SS, SJ	1	C: 15-30	SB
	<i>Psammobia fervensis</i> (Gmelin in Linné, 1791)				
	<i>Psammobia faeroensis</i> Chemnitz, 1782 inv. I. C. Z. N. op. 144/1944				
328	<i>Scrobicularia plana</i> (da Costa, 1778)	TC	4	Mm, Mi, I, C: 1-30	SB
	<i>Scrobicularia piperata</i> Poirét, 1789				
329	1 <i>Abra tenuis</i> (Montagu, 1803)	RB, RN	2	I, C: 1-30	SB
330	<i>Abra nitida</i> (Müller, 1789)	CV, J, RBi, Bi	2	I, C: 1-73	SB
331	<i>Abra prismatica</i> (Montagu, 1808)	CV, M, RP	2	I, C: 8-45	SB
332	<i>Abra alba</i> (W. Wood, 1802)	TC	4	Mm, C: 1-100	SD, SB
333	<i>Glossus humanus</i> (Linné, 1758)	O	1	C: 100	SB: f
334	<i>Venus verrucosa</i> Linné, 1758	TC	1	I, C: 9,8	SB
335	<i>Venus casina</i> Linné, 1758	CV, M	1	C: 15-100	SB
336	<i>Chamelea gallina</i> (Linné, 1758)	TC	2	I, C: 12-53	SB
	<i>Chamelea gallina gallina</i> (Linné, 1758)				
	<i>Chamelea gallina striatula</i> (da Costa, 1778)				
	<i>Venus striatula</i> (da Costa, 1778)				
337	<i>Clausinella (Venus) fasciata</i> (da Costa, 1778)	CV, M	1	C: 14-100	SB
338	<i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777)	CV, CG	2	C: 1-100	SD, SB
339	<i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803)	TC	2	C: 13-73	SD, SB

Tabla II. Continuación.
 Table II. Continuation.

Especie	Distribución	Abundancia	Batimetría	Biotopo
340 <i>Dosinia lupinus</i> (Linné, 1758) <i>Dosinia lincta</i> Pulteney, 1813	TC	2	Mm, Mi, I, C: 5-70	SB
341 <i>Dosinia exoleta</i> (Linné, 1758)	TC	4	I	SB: a
342 <i>Pitar rudis</i> (Poli, 1795)	Ma	1	C: 100	SB
343 <i>Callista chione</i> (Linné, 1758)	TC	5	I, C	SB
344 <i>Tapes decussatus</i> (Linné, 1758)	TC	2	Mm, Mi, I, C: 1-30	SB
345 <i>Irus irus</i> (Linné, 1758)	TC	2	M, I, C: 5-40	SD, SB
346 <i>Venerupis aurea</i> (Gmelin, 1791)	Ma, P	1	C: 100	SB
347 <i>3Venerupis rhomboides</i> (Pennant, 1777)	Al, RN, He, SJ	1	Mi, C: 15-30	SD, SB
348 <i>Venerupis senegalensis</i> (Gmelin, 1791) <i>Venerupis geographica</i> Chemnitz, 1784 <i>Venerupis pullastra</i> Montagu, 1803	TC	1	Mm, Mi, I, C: 15-30	SD, SB
349 <i>1Venerupis saxatilis</i> (Fleury de Bellevue, 1802)	He	2	Mm, Mi	SD
350 <i>Petricola lithophaga</i> (Philippson, 1788)	TC	3	M, I, C: 25	SD, SB: a
351 <i>3Mysia undata</i> (Pennant, 1777)	Ab, SJ	1	C: 15-30	SB: f
352 <i>Sphenia binghami</i> Turton, 1822	Go, Ma, H, SJ	1	Mi, I, C: 25-34	SD, SB: a
353 <i>Corbula gibba</i> (Olivier, 1792)	TC	4	I, C: 8-100	SB
354 <i>Gastrochaena dubia</i> (Pennant, 1777)	TC	2	Mi, I, C: 5-25	SD
355 <i>Hiatella arctica</i> (Linné, 1767)	TC	4	S, M, I, C: 5-45	SD, SB
356 <i>Hiatella rugosa</i> (Pennant, 1777)	TC	1	Mi, C: 40	SD
357 <i>Pholas dactylus</i> Linné, 1758 <i>Pholas callosa</i> Cuvier, 1817	Ar, A, SS, SJ	4	M, I	SD
358 <i>Barnea (Anchomasa) parva</i> (Pennant, 1777)	Zu, G, SJ	1	Mi	SD
359 <i>Pholadidea loscombiana</i> Goodall in Turton, 1819	Ma	2	C: 100	SD
360 <i>Xylophaga dorsalis</i> (Turton, 1819)	Zu	2	M, I	SD
361 <i>Teredo navalis</i> Linné, 1758	Zu	2	M, I	SD
362 <i>Psiloteredo megotara</i> (Hanley, 1848)	SS	1	Mi	SD
363 <i>Thracia papyracea</i> (Poli, 1791)	G, SS, SJ	1	I	SB
364 <i>1Thracia villosiuscula</i> (Mac Gillivray, 1827)	F	1	C: 33	SB: a
365 <i>Pandora inaequalis</i> (Linné, 1758)	Ab, Mu, SS, SJ	2	Mi, C: 20-31	SD, SB: a
366 <i>2Cuspidaria rostrata</i> (Spengler, 1793)	PG	1	C: 200	SB
367 <i>Cardiomya costellata</i> (Deshayes, 1833)	Ma	1	C: 100	SB
368 <i>Mya arenaria</i> Linné, 1758	TC	4	I	SD
CEPHALOPODA				
369 <i>Sepia officinalis</i> Linné, 1758	TC	5	I, C	D
370 <i>2Sepia elegans</i> de Blainville, 1827	PG	2	C: 150-200	PD
371 <i>Sepia orbignyana</i> Férussac, 1826	Ma	3	C: 100	D
372 <i>Sepietta oweniana</i> (Orbigny, 1840)	PG	3	C: 150-200	PD
373 <i>Rossia macrosoma</i> (Delle Chiaje, 1830)	A, Ea, On	3	C: 290-370	D
374 <i>2Neorossia caroli</i> (Joubin, 1902)	PE2	1	C: 500	PD
375 <i>Illex coindetii</i> (Vérany, 1839)	Ea, On	5	C: 100-330	PD
376 <i>Todaropsis eblanae</i> (Ball, 1841)	Ea, SS, PE	4	C: 100-640	PD
377 <i>Loligo vulgaris</i> Lamarck, 1798	TC	5	C	PD
378 <i>Loligo forbesi</i> Steenstrup, 1856	Ea, PE1	4	C: 100-450	PD
379 <i>Alloteuthis media</i> (Linné, 1758)	Zu, H	4	C: 92-155	PD
380 <i>Alloteuthis subulata</i> (Lamarck, 1798)	Zu	3	C: 92	PD
381 <i>Opisthoteuthis agassizii</i> Verrill, 1883	PE1	3	C: 650	D
382 <i>Octopus macropus</i> Risso, 1826	Ea, Zu	3	C: 165-333	B
383 <i>Octopus vulgaris</i> Cuvier, 1798	TC	5	I, C	SD
384 <i>2Eledone cirrosa</i> (Lamarck, 1798)	PG, PE2	2	C: 150-500	PD
385 <i>Bathypolipus sponsalis</i> (Fischer & Fischer, 1892)	PE1	4	C: 450-630	B

Tabla III. Lista de especies citadas en la Costa Vasca que no han sido localizadas en los últimos 22 años por AZTI; la especie se nombre en primer lugar, a continuación se dan los posibles nombres con los que se ha mencionado también en la costa vasca. Para abreviaturas, ver Tabla I.

Table III. List of species cited in the Basque coast not found in the last 22 years by AZTI; the species is named first, possible names used to cite the species in the Basque coast are also included. Abbreviations shown in Table I.

Espece	Distribución
GASTROPODA	
1 <i>Emarginula sicula</i> Gray J. E., 1825 <i>Emarginula rosea</i> Bellini, 1829	SJ
2 <i>Osilinus sauciatus</i> (Koch, 1845) <i>Monodonta colubrina</i> (Gould, 1852) <i>Monodonta sauciata</i> (Koch, 1845) <i>Monodonta sagittifera</i> Hidalgo non Lamarck	St, CG
3 <i>Jujubinus striatus</i> (Linné, 1758)	G
4 <i>Truncatella subcylindrica</i> (Linné, 1767)	SJ
5 <i>Plagyostila asturiana</i> Fischer P. in de Folin, 1872	SJ
6 <i>Pusillina philippi</i> (Aradas & Maggiore, 1844) <i>Turboella dolium</i> (Nyst, 1843)	Bi, SJ
7 <i>Parastrophia asturiana</i> Folin, 1870	SJ
8 <i>Dizoniopsis bilineata</i> (Hörnes, 1848)	SJ, Gy
9 <i>Melanella jeffreysi</i> (Tryon, 1886) <i>Eulima jeffreysi</i> (Tryon, 1886)	CV
10 <i>Fossarus ambiguus</i> (Linné, 1758)	SJ, Gy
11 <i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803) <i>Bellaspira septangularis</i> (Montagu, 1803)	SJ
12 <i>Bela laevigata</i> (Philippi, 1836) <i>Mangelia nebula</i> var. <i>Laevigata</i> (Philippi, 1836)	SJ
13 <i>Ringicula gianninii</i> Nordsieck, 1974 <i>Ringicula nitida</i> Verrill A. E., 1872	Ab
14 <i>Haminoea navicula</i> (da Costa, 1778) <i>Haminoea cornea</i> (Lamarck, 1822)	SJ
15 <i>Odostomia scalaris</i> McGillivray, 1843 <i>Odostomia rissoides</i> Hanley, 1844	SJ
16 <i>Odostomia interstincta</i> Philippi, 1844	SJ
17 <i>Chrysalida pellucida</i> (Dillwyn, 1817) <i>Partulida spiralis</i> (Montagu, 1803)	SJ
18 <i>Cylichna semisulcata</i>	SJ
BIVALVIA	
19 <i>Pseudopythina macandrewi</i> (P. Fischer, 1867) <i>Pseudopythina setosa</i> autoc. Non Dunker, 1864	CG
20 <i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin in Linné, 1791)	Bi
21 <i>Gastrana fragilis</i> (Linné, 1758)	SS
22 <i>Coralliophaga lithophagella</i> (Lamarck, 1819)	G
23 <i>Barnea candida</i> (Linné, 1758)	Zu, G
24 <i>Lyrodus pedicellatus</i> (Quatrefages, 1849)	P
CEPHALOPODA	
25 <i>Spirula spirula</i> (Linné, 1758)	SS

se aproximaría bastante a los de las otras dos provincias, ya que las especies más abundantes ya han sido identificadas.

Según la Clase, se encuentran:

- en las tres provincias (al menos una estación por provincia): 5 Poliplacóforos (3,5%), 67 Gasterópodos (47,2%), 66 Bivalvos (46,5%) y 4 Cefalópodos (2,8%).

- en Bizkaia: 6 Poliplacóforos (1,9%), 178 Gasterópodos (55,6%), 1 Escafópodo (0,3%), 126 Bivalvos (39,4%) y 9 Cefalópodos (2,8%).

- en Gipuzkoa: 7 Poliplacóforos (2,8%), 123 Gasterópodos (48,8%), 2 Escafópodos (0,8%), 110 Bivalvos (43,7%) y 10 Cefalópodos (4%).

- en Lapurdi: 5 Poliplacóforos (2,6%), 98 Gasterópodos (50%), 3 Escafópodos (1,5%), 81 Bivalvos (41,3%) y 9 Cefalópodos (4,6%).

- por toda la Costa Vasca (al menos 7 estaciones en total): 4 Poliplacóforos (3,8%), 50 Gasterópodos (48,1%), 47 Bivalvos (45,2%) y 3 Cefalópodos (2,9%).

Por otro lado, cabe destacar la gran abundancia de especies que aparece en el Cabo de Matxitxako, en Bizkaia, con 243 (75,9% de las especies encontradas en Bizkaia).

Si se tuviese que destacar alguna estación en Gipuzkoa, habría que tener en cuenta la del Cabo de Higer, donde se encuentran 149 especies (59,1%), y la rasa de Algorri con 140 (55,6%).

La mayoría de las especies (300; 77,9%) son circalitorales, aunque sólo

164 (42,6%) no aparecen en zonas intermareales o supralitorales. Además, más de la mitad (258; 67%) viven en sustrato blando; pero sólo 145 (37,7%) se han encontrado exclusivamente en este tipo de biotopo, mientras que el resto se han localizado también en sustrato rocoso.

AGRADECIMIENTOS

Los datos correspondientes a este estudio proceden de trabajos realizados por AZTI para diversos organismos en los últimos años. Estos son: Departamentos de Agricultura y Pesca; Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente; Transportes y Obras Públicas, del Gobierno Vasco; Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia; Consorcio de Aguas de Bilbao; Autoridad Portuaria de Bilbao y Confederación Hidrográfica del Norte, a todos ellos nuestro agradecimiento por permitir la publicación de estos resultados. Nuestro agradecimiento también a los miembros de la Sociedad Cultural INSUB, que han realizado parte de la identificación.

Iñigo Muxika ha disfrutado de una beca de Introducción a la Investigación Agropesquera del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Por último, debemos agradecer las sugerencias realizadas por un revisor anónimo y, especialmente, por José Templado que han mejorado sustancialmente el primer borrador.

BIBLIOGRAFÍA

- ANADÓN, N., 1979. Poliplacóforos de las costas asturianas I: Estudios taxonómicos. *Suplemento Ciencias Boletín IDEA* 24: 119-130
- BONNIN, J. Y RODRÍGUEZ, C., 1990. Catálogo provisional de los moluscos bivalvos marinos de la plataforma continental de las costas mediterráneas de la Península Ibérica y de las Islas Baleares. *Iberus*, 9 (1-2): 97-110.
- BORJA, A., 1987. Catálogo de los moluscos marinos de la costa vasca. *Iberus*, 7 (2): 211-223
- BOUCHET, P., 1984. Les Triphoridae de Méditerranée et du proche Atlantique (Mollusca, Gastropoda). *Lavori SIM*, 21: 5-58.
- BOUCHET, P., 1997. Nouvelles observations sur la systématique des Triphoridae de Méditerranée et du Proche Atlantique. *Bolletino Malacologico*, 31 (9-12): 205-220.
- BOUCHET, P. Y GUILLEMOT, H., 1978. The *Triphora perversa*-complex in Western Europe. *Journal of Molluscan Studies*, 44: 344-356.
- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1980. Revision of the North-East Atlantic bathyal and abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). *Journal of Molluscan Studies*, supplement 8: 1-119.

- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1985. Revision of the North-East Atlantic bathyal and abyssal Neogastropoda excluding Turridae (Mollusca, Gastropoda). *Bolletino Malacologico*, suplemento 1: 8: 120-296.
- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1986. Revision of the North-East Atlantic bathyal and abyssal Acclididae, Eulimididae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda). *Bolletino Malacologico*, suplemento 2: 297-576.
- BOUCHET, P. Y WARÉN, A., 1993. Revision of the North-East Atlantic bathyal and abyssal Mesogastropoda. *Bolletino Malacologico*, suplemento 3: 577-840.
- CLEMAM. Unitas Malacologica Check List of European Marine Mollusca. Internet site (current URL <http://www.mnhn.fr/base/malaco.html>).
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1976. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 1. Pleurotomariacea, Fissurellacea and Patelacea. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 1: 21-37.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1977. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 2: Trochacea. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 3: 38-100.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1978a. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 3: Neritacea, Viviparacea, terrestrial and freshwater Littorinacea and Rissoacea. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 5: 101-152.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1978b. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 4: Marine Rissoacea. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 6: 153-241.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1980. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 5: Marine Littorinacea. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 7: 242-284.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1981. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 6: Cerithiacea, Strombacea, Hipponicacea, Calyptraacea, Lamelliacea, Cypraea, Naticacea, Tonnacea, Heteropoda. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 9: 285-363.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1982. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 7: Heterogastropoda (Cerithiopsacea, Triforacea, Epitoniacea, Eulimacea). *Journal of Molluscan Studies*, supplement 11: 364-434.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1985. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 8: Neogastropoda. *Journal of Molluscan Studies*, supplement 15: 438-556.
- FRETTER, V., GRAHAM, A. Y ANDREWS, E. B., 1986. The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark Part 9, Pyramidellacea. *Journal of Molluscan Studies*, supplement. 16: 557-649.
- GHISOTTI, F. Y MELONE, G. C., 1969. Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo. *Conchiglie*, 5 (11-12).
- GHISOTTI, F. Y MELONE, G. C., 1970. Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo. *Conchiglie*, 6 (3-4).
- GHISOTTI, F. Y MELONE, G. C., 1971. Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo. *Conchiglie*, 7 (1-2).
- GHISOTTI, F. Y MELONE, G. C., 1972. Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo. *Conchiglie*, 8 (11-12).
- GHISOTTI, F. Y MELONE, G. C., 1975. Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo. *Conchiglie*, 11 (11-12).
- GIANNUZZI-SAVELLI, R., PUSATERI, F., PALMERI, A. Y EBREO, C., 1994. *Atlante delle conchiglie marine del mediterranea / Atlas of the Mediterranean seashells*. Vol. 1 (Archaeogastropoda). Edizione de "La Conchiglia", Roma, 112 pp.
- GIANNUZZI-SAVELLI, R., PUSATERI, F., PALMERI, A. Y EBREO, C., 1997. *Atlante delle conchiglie marine del mediterranea / Atlas of the Mediterranean seashells*. Vol. 2 (Caenogastropoda parte 1: Discopoda-Heteropoda). Edizione de "La Conchiglia", Roma, 258 pp.
- GIANNUZZI-SAVELLI, R., PUSATERI, F., PALMERI, A. Y EBREO, C., 1999. *Atlante delle conchiglie marine del mediterranea / Atlas of the Mediterranean seashells*. Vol. 3 (Caenogastropoda parte 2: Ptenoglossa). Edizione de "La Conchiglia", Roma, 127 pp.
- GIRIBET, G. Y PEÑAS, A., 1997. Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). *Iberus*, 15 (1): 41-93.
- GOFAS, S. Y PONDER, W.F., 1991. The habitat and relationships of *Plagyostila asturiana* (Gastropoda, Rissoidae). *Bulletin Muséum nationale d'Histoire naturelle*, Paris, 4 sér., section A (1-2): 39-47.
- GUERRA, A., 1992. *Fauna Ibérica, Vol. 1: Mollusca, Cephalopoda*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 227 pp. + 12 láms.
- KAAS, P., 1979. On a collection of Polyplacophora (Mollusca, Amphineura) from the Bay of Biscay. *Bulletin du Musée National d'Historie Natural de Paris* 4 (1), A (1): 13-31.
- KAAS, P., 1981. Scandinavian species of *Leptochiton* Gray 1847 (Mollusca, Polyplacophora). *Sarsia* 66: 217-229.
- KAAS, P., 1985. The genus *Acanthochitona* Gray, 1821 (Mollusca, Polyplacophora) in the north-eastern Atlantic Ocean and in the Mediterranean Sea, with designation of neotypes of *A. fascicularis* (L., 1767) and of *A. crinita* (Pennant, 1777). *Bulletin du Musée National d'Historie Natural de Paris* 7 (3), A (4): 579-609.
- LELOUP, E. Y VOLZ, P., 1938. Die Chitonen (Polyplacophoren) der Adria. *Thalassia* 2 (10): 3-64.

- MARIOTTINI, P., SMRIGLIO, C. Y OLIVERIO, M., 2000. The *Ringicula leptocheila* complex, with the description of a new species (Opisthobranchia: Ringiculidae). *Bolletino Malacologico*, 36 (5-8): 71-82.
- MATTHEWS, G., 1953. A key for use in the identification of British Chitons. *Proceedings of the Malacological Society of London*, 29: 241-248.
- MURILLO, L., 1998. Taxones publicados en *Iberus* (1981-1997). *Iberus*, 155 p.
- NORDSIECK, F., 1968. *Die Europäischen Meeres-Gehäuseschnecken* (Prosobranchia) Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 273 pp.
- NORDSIECK, F., 1969. *Die Europäischen Meeresmuscheln (Bivalvia)*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 256 pp.
- NORDSIECK, F., 1972. *Die Europäischen Meeresschnecken (Opisthobranchia mit Pyramidellidae, Rissoacea)*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 326 pp.
- NORDSIECK, F., 1977. *The Turridae of the European Seas*. Ed. La Piramide, Roma, 131 pp.
- NORDSIECK, F., 1982. *Die Europäischen Meeres-Gehäuseschnecken*. 2 Auflage. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 359 pp.
- PARENZAN, P., 1970. *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo. Vol. 1. Gasteropodi*. Ed. Bios Taras, Taranto, 238 pp.
- PARENZAN, P., 1974. *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo. Vol. 2 (1). Bivalvi*. Ed. Bios Taras, Taranto, 277 pp.
- PARENZAN, P., 1976. *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo. Vol. 2 (2). Bivalvi*. Ed. Bios Taras, Taranto, 277-546 pp.
- PONDER, W. F., 1989. Mediterranean Cingulopsidae, a relict eastern Tethyan fauna (Gastropoda: Cingulopsoida). *Bolletino Malacologico*, 25: 85-90.
- POPPE, G. T. Y GOTO, Y., 1991. *European Seashells Vol I (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastera, Gastropoda)*. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden, 352 pp.
- POPPE, G. T. Y GOTO, Y., 1993. *European Seashells Vol II (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda)*. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden, 221 pp.
- REID, D. G., 1996. *Systematics and evolution of Littorina*. The Ray Society, London, 463 pp.
- ROLÁN MOSQUERA, E., 1983. *Moluscos de la Ría de Vigo I: Gasterópodos*. Velograf, Santiago de Compostela, 383 pp.
- ROLÁN MOSQUERA, E., OTERO, J. Y ROLÁN ÁLVAREZ, E., 1989. *Moluscos de la Ría de Vigo II: Poliplacóforos, Bivalvos, Escafópodos y Cefalópodos*. Revista de ciencias del mar Thalassas, Anexo 2, 276 pp.
- ROLÁN, E., DANTART, L. Y FERNANDES, F., 1997. On some dark species of *Mitra* from the Mediterranean and the Atlantic. *La Conchiglia*, 285: 11-23.
- RUBIO, F. Y RODRÍGUEZ BABÍO, C., (1995) 1996. La familia Cingulopsidae (Gastropoda: Prosobranchia: Cingulopsidae) en las costas españolas, con la descripción de una especie nueva. *Iberus*, 13 (2): 23-33.
- SABELLI, B., GIANUZZI-SAVELLI, R. Y BEDULLI, D., 1990-1992. *Catálogo anotato dei molluschi marini del Mediterraneo*. Vol. 1 (1990), Vol. 2 (1992), Vol. 3 (1992). Libreria Naturalistica Bolognese, Boloña, 781 pp.
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1977. Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. *Conchiglie*, 13(3-4), 13(7-8), 13(9-10), 13(11-12).
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1978. Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. *Conchiglie*, 14(3-6), 14(9-10), 14(11-12).
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1979. Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. *Bolletino Malacologico*, 15(3-4), 15(7-8).
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1980. Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. *Bolletino Malacologico*, 16(1-2), 16(7-8).
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1981. Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. *Bolletino Malacologico*, 17(3-4), 17(11-12).
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1982. Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. *Bolletino Malacologico*, 18(5-6).
- TEBBLE, N., 1966. *British Bivalve Seashells*. Royal Scottish Museum, Edinburgh, 212 pp.
- VERDUIN, A., 1988. On the taxonomy of some Rissoacean species from Europe, Madeira and Canary Islands (Gastropoda: Prosobranchia). *Basteria*, 52: 9-35.

